

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Шагатаева Зауре Ерназаровна¹, Худайбердиева Нигара Канжахуновна²

¹PhD, и.о.ассоциированного профессора (доцент), ЖУ им. И.Жансугурова, Талдыкорган, Республика Казахстан, ²Магистрант ЖУ им. И.Жансугурова, Талдыкорган, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17448575>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования профессиональной компетентности будущих педагогов посредством арт-технологий. Целью исследования является выявление педагогических условий и методологических подходов к формированию профессиональной компетентности будущих педагогов средствами арт-технологий. В ходе анализа отечественных и зарубежных источников были обобщены ключевые теоретические подходы и выделены эффективные формы внедрения арт-практик в образовательный процесс. Полученные результаты показали, что интеграция арт-технологий способствует развитию эмоционально-ценностной сферы обучающихся и повышает мотивацию к педагогической деятельности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущие педагоги, арт-технологии, педагогическое образование, художественно-творческая деятельность, креативность, интеграция искусства, личностно-ориентированный подход.

Введение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью внедрения инновационных подходов в подготовке педагогов, способных творчески применять художественные средства в образовательном процессе.

Современная система педагогического образования требует перехода от традиционных методов обучения к креативным и гуманистическим технологиям, среди которых арт-технологии занимают особое место.

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки будущих педагогов.

Предмет исследования – формирование профессиональной компетентности средствами арт-технологий.

Цель исследования – обоснование педагогических условий и теоретико-методологических основ применения арт-технологий в профессиональной подготовке педагогов.

Модернизация образования — требование современности. В подготовке будущих специалистов формирование профессиональных компетенций является важным аспектом, в связи с этим обучение постоянно проводится по новейшим технологиям. Чтобы достичь желаемого результата, нужно развить как теоретически, так и практически профессиональные компетенции обучающихся, повышение квалификации кадров, работающих в образовательных учреждениях. Поэтому система высшего образования

нуждается в модернизации, особенно по направлению подготовки учителей. В Казахстане модернизация системы образования проводится по трем основным направлениям:

1) оптимизация учебных заведений и внедрение современных методов и технологий в учебный процесс;

2) модернизация не только учебного процесса, но и воспитательного, а также постоянное повышение квалификации профессорско-преподавательского состава как в Казахстане, так и за рубежом. Нужно повысить качество стандартов специального педагогического образования, а также усилить требования к повышению квалификации учителей школ и высших учебных заведений. В каждой области и регионе должны работать интегрированные центры повышения квалификации педагогов;

3) повышение качества, эффективности и доступности услуг в сфере образования.

Профессиональная компетентность как приоритетная характеристика специалиста, оказывается в фокусе пристального внимания педагогической науки. Развитие системы профессиональной подготовки специалистов педагогического профиля отражает тенденцию возрастания значимости и востребованности использования в процессе обучения арт-технологий как педагогического средства, способствующего усилению адаптивных свойств личности, расширению ее коммуникативных возможностей, мобильности; креативности, самоактуализации и самообразованию, мотивации к самореализации в социальном творчестве.

Разнообразные художественные средства, арт-технологии выступают важным культурно-образовательным ресурсом, обеспечивающим новое качество профессиональной компетентности специалистов. Для педагогов овладение средствами художественно-творческой деятельности, арт-технологиями в процессе их профессионального становления является особенно значимым, способствующим формированию практических умений и навыков в социально-педагогической работе с детьми и подростками, гармонизации отношений в социуме.

В качестве основных теоретических оснований модель повышения профессиональной компетентности будущего педагога предусматривает: системное включение арт-технологий в содержание и организацию обучения, познание и личное участие будущих педагогов в овладении различными видами художественно-творческой деятельности; вариативность, мобильность пространств художественного творчества, индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса, его реализацию как открытой социально-педагогической системы; мультимодальность содержания арт-занятий, интегрирующего разные типы арт-технологий, классифицируемых как по видам и жанрам искусства, средствам художественного творчества, так и по целе-результатирующему компоненту профессиональной подготовки социальных педагогов; проектирование индивидуальной траектории профессиональной самореализации будущих специалистов в соответствии с современными функциями социального педагога и потребностями социума.

Динамика развития профессиональной компетентности будущих педагогов средствами арт-технологий состоит в формировании у них духовно-нравственного опыта сопричастности к различным видам искусств от созерцания до инициативно-созидательной художественно-творческой деятельности во взаимосвязи эмоционально-

мотивационного, когнитивно-интеллектуального, коммуникативного, процессуально-операционного компонентов личности.

Успешность реализации методики совершенствования профессиональной компетентности педагога средствами арт-технологий обеспечивается созданием таких организационно-педагогических условий, как: реализация принципов сотрудничества, самостоятельности и самоуправления в организации образовательного процесса; обеспечение открытости системы профессионального образования, взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта, другими социальными институтами; подготовка преподавателей учреждений профессионального образования к применению арт-технологий в учебном процессе.

Теоретические основы использования арт-технологий

Профессиональная компетентность является ключевым показателем готовности будущего педагога к профессиональной деятельности. Современные исследования (А. Копытин, В. Кокоренко, Л. Лебедева, Т. Зинкевич-Евстигнеева и др.) подтверждают значимость арт-практик в развитии личности, эмоциональной устойчивости и коммуникативных навыков обучающихся. Арт-технологии рассматриваются как педагогический инструмент, обеспечивающий гармоничное развитие когнитивных, эмоциональных и творческих качеств будущего специалиста.

Самые выдающиеся философы древности — Пифагор, Аристотель, Платон, Демокрит — отмечали влияние музыки на внутреннюю гармонию человека [4, с. 210–215]. Первые попытки научного изучения арт-влияний относятся к XVII веку (Эскироль, Бехтерев, Сеченов и др.), когда искусство стало рассматриваться как средство психического и эмоционального развития личности. Первые попытки научного понимания механизма влияния арт образования на организм человека относятся к XVII веку, а экспериментальные исследования - к концу XIX - началу XX века. Можно сказать, что за эти годы появилась позиция рассматривать искусство как фактор психического развития людей, обоснование использования визуальных методов в качестве психотерапевтического и психокоррекционного средства (Жан Этьен Доминик Эскироль - элементы музыкальной терапии в психиатрических учреждениях: Дж. Дебюффе, М. Ричардсон и С. Корсаков и др. Бехтерев В.М., Догель И.М., Сеченов И.М., Тарханов И.Р - налажено изобразительное действие как средство бесчисленных процессов и т.д. [5] Однако только в 20 веке к искусству стали официально относить лечебную функцию, основанную на конкретных положительных результатах научных исследований. Например, в Великобритании М. Ричардсон, Дж. Дебфет и другие использовали изобразительное искусство для лечения психических расстройств, а в 1940-е годы в качестве инструмента использовались рисунки, выполненные разными людьми.

Возможности арт-технологий в учебном процессе рассматривали А.Копытин, В. Кокоренко, Л. Лебедева, Т. Зинкевич Евстигнеева и др.

Методологические подходы

Методологическую основу составляют идеи гуманистической педагогики (К. Роджерс, А. Маслоу), концепции личностно-ориентированного обучения (В. Сластенин, В. Сериков), а также таксономия образовательных целей Б. Блума. Применение арт-

технологий соотносится с когнитивным, аффективным и психомоторным уровнями, обеспечивая целостное развитие личности.

Арт-практики активизируют эмоционально-ценностную сферу, формируют навыки рефлексии и самооценки, развивают способность к эмпатии и креативному мышлению.

Данные условия способствуют развитию профессиональной мотивации, коммуникативных навыков и эмоциональной отзывчивости студентов педагогических специальностей.

Научное видение возможностей арт технологий прослеживается в исследованиях А. Газмана (педагогика свободы и педагогической поддержки) С.Кульневич (самоорганизующейся педагогической деятельности и сенсорозвивальных средств пробуждения творческой активности); В.Загвязинский, И.Колесников, В.Сластенина (специфической природы педагогической деятельности); В. Сериков (технология создания личностно-ориентированных ситуаций) и др.

Педагогические условия реализации арт-технологий

Эффективное применение арт-технологий в образовательном процессе возможно при соблюдении ряда педагогических условий:

- создание творческой и эмоционально комфортной образовательной среды;
- интеграция искусства в содержание профессиональных дисциплин;
- подготовка преподавателей к использованию арт-практик в обучении;
- обеспечение вариативности и индивидуализации художественно-творческих заданий.

Арт-технология в педагогике - гуманистическая, креативная, интегративная. Гуманистический характер арт-технологии в педагогике определяют тем, что она предусматривает определение личности как высшей ценности, которая имеет собственную индивидуальность. Идея креативности, заложенная в арт-технологии, предусматривает наличие в профессиональной подготовке специалистов художественного направления креативной среды, креативного продукта и креативного процесса [6]. Интегративность как характеристика арт-технологии означает наличие в учебном процессе занятий, обогащенных теми или иными видами искусства.

Применение арт-технологий соотносится с таксономией образовательных целей Б. Блума, в рамках которой развитие профессиональной компетентности охватывает когнитивный, аффективный и психомоторный уровни. Арт-практики позволяют не только усваивать знания, но и формировать эмоциональную отзывчивость, ценностные ориентации и способность к самооценке, что особенно важно для будущего педагога.

Эта область охватывает вопросы, связанные с эмоциональной составляющей обучения: от основного стремления к получению информации до интеграции убеждений, идей и взглядов. Согласно правилам таксономии Б. Блума, в этой зоне 5 уровней:

- прием- эта категория означает готовность к приему информации, например, человек признает необходимость подачи на работу, внимательно прислушивается к другим, проявляет чувствительность к социальным вопросам, подразумевает активное участие физического лица в собственном обучении, например, проявление интереса к предмету, готовность к презентации, участие в обсуждениях в аудитории, самостоятельную помощь другим и т.д.

- ценностные ориентиры. Эта категория распространяется от простого восприятия ориентации ценности до обязательства к ней, например, личность демонстрирует уверенность в демократических процессах, оценивает роль науки в повседневной жизни, проявляет заботу о благосостоянии других, уважает личные и культурные особенности и т.д. признание необходимости решения противоречий между ними и внедрения этих ориентиров, например, обеспечения баланса между свободой и ответственностью в демократическом обществе, принятие ответственности за свое поведение, принятие стандартов профессиональной этики, адаптация к системе ценностей и др. имеет определенную по идеям и взглядам систему ценностей, например, проявляет уверенность в самостоятельной работе, проявляет лояльность к профессиональной этике, демонстрирует хорошие личностные, социальные и психологические способности, Основные методологические подходы к подготовке учителей будущих педагогов начального образования на основе арт-технологий вытекают из вышеперечисленных анализов: различные модели творческого видео передаются через рисование, танцы, движения, музыку, поэзию, драматургию. Их должно быть как можно больше, так как это увеличивает возможности личности.

Заключение

Таким образом, применение арт-технологий в процессе подготовки будущих педагогов является эффективным средством формирования их профессиональной компетентности.

Арт-практики позволяют соединить гуманистический и личностно-ориентированный подходы, развивают креативность, коммуникативность и способность к самореализации.

Результаты исследования подтверждают, что интеграция художественных средств в профессиональное образование способствует формированию высоких личностных и профессиональных качеств педагога.

Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов — это высокие личностные качества. Психологи изучали черты личности и сделали вывод относительно того, что структура любого качества одинаковая, и состоит она из 4-х компонентов: чувства, поведения, сознания и навыков. Эти компоненты повышают личностные качества и формируют профессиональную компетентность учителей. Все элементы формирования профессиональной компетентности нацелены на деятельность будущих педагогов, а именно на умение принимать правильное решение в педагогических ситуациях. Компетентная подготовка профессионалов определяется образовательным опытом, полученным в ходе образовательной деятельности, способностью мобилизовать личные, социальные качества и ценности, формирующие его профессиональную компетентность и профессиональное развитие, способностью эффективно использовать его на практике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абай атындағы ҚазҰПУ-ң Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(85), 2025. – С. 144–150.
2. Тергенбаева Ж.Т., Карашолакова Л.Н. Серия «Педагогика». № 4(104)/2021. – С. 60–62.

3. Байжұманова Н.С. Кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру ерекшеліктері // Қарағанды университетінің хабаршысы. Педагогика сериясы. – 2009. – № 2(54). – Б. 77–84.
4. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры. – К.: Ника-Центр, 2003. – 432 с.
5. Бьюзен Т., Бьюзен Б. Интеллект-карты. Практическое руководство. – М.: Попурри, 2010. – 368 с.
6. Корженко О.М., Заргарьян Е.А. Артпедагогика сегодня: цели и перспективы развития // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, май 2013 г.). – СПб.: Реноме, 2013. – С. 95–98.
7. <https://moluch.ru/archive/137/38215>